

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ТЕЗКОР ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Рахмонов Дониёржон Бахтиёржон ўғли

ИИБ Академияси магистратураси тингловчиси, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10622599>

Бугунги кунда ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар муҳим ҳисобланиб, ушбу муносабатлар жиноят содир этилганлиги ҳақида ариза ва хабар келиб тушган вақтдан бошлаб, жиноят процессининг барча босқич-ларида жиноятни фош этишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларини амалга ошириш жараёнида юзага келади. Яъни, тезкор-қидирув фаолиятининг натижаларидан процессуал қарорлар қабул қилишда яъни, жиноят ишини кўзғатишдан рад этиш, жиноят ишини кўзғатиб, суриштирув ва тергов жиноят ишларини юритишда фойдаланиш тезкор-қидирув фаолияти ва жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтиради¹.

Хорижлик ҳуқуқшунос олимлар тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан терговга қадар текширув, жиноят процессининг турли (ишни судга қадар юритиш ва суд) босқичларида фойдаланиш натижасида юзага келади деб ҳисоблашади. Хусусан, М.П.Котухов, Н.В.Изотовалар, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар асосан жиний суд ишларини юритиш чоғида тезкор-қидирув маълумотларни далил сифатида тақдим этилиши яъни, исботлаш жараёнини таъминлаш воситаси сифатида тезкор-қидирув тадбирларнинг ўтказилишида намоён бўлади деб таъкидлашади². Р.С.Рыжов фикрича, тезкор-қидирув фаолиятида жиноят-процессуал ҳуқуқий муносабатлар муҳим ҳуқуқий институтлар бири ҳисобланиб, тезкор-қидирув фаолияти натижалари асосида тақдим этилган ҳужжатлар жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари, мансабдор шахслар учун камёб, нодир бўлган “тайёрланган ахборот маҳсулотидир” мазмунидаги фикрларни баён этиб, “тергов ҳаракатларини ўтказишга тайёргарлик кўришда

¹ Бобомуродов Ф.Б. Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланишнинг аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12 Special Issue. – С. 225-230.

² Котухов М.П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства: Дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань., 2001. – С.177. (231с.); Изотова Н.В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Воронеж-2003 24 с

тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш” номли нормани жиноят-процессуал қонунчиликка киритиш таклифини билдиради³.

Бугунги кунда тезкор қидирув фаолиятини такомиллаштириш борасида бирмунча ишлар амалга оширилди. Булар қуйидагилар:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрда “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-344-сон Қонуни қабул қилиниб, юртимизда илк бора ушбу фаолият қонуний кафолатланди;

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5005-сон Фармони билан Ички ишлар органлари жиноят қидирув, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бўлинмалари фаолиятини қуйидагиларни назарда тутган ҳолда такомиллаштириш қуйидагича кўзда тутилди: – жиноятларни тез ва тўлиқ аниқлаш, очиш, қидирув ишларини амалга оширишни таъминлашнинг самарали тизимини яратиш; – барча даражалардаги бўлинмаларнинг вазифалари, функциялари ва жавобгарлигини аниқ чегаралаш, тезкор ходимларга хос бўлмаган функцияларнинг юклатилишига йўл қўймаслик;

учинчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони билан, Ички ишлар вазирлиги тузилмасини такомиллаштириш орқали турдош соҳавий хизматлар фаолиятини бошқариш ва мувофиқлаштиришнинг ягона тизимини жорий этиш мақсадида Жиноят қидирув бош бошқармаси, Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармаси, Тезкор-қидирув ҳамкорлиги бошқармасини ўз ичига оладиган Тезкор-қидирув департаменти ташкил этилди.

Шу ўринда бугунги кунда тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш борасида юқоридаги ишлар амалга оширилишидан ташқари ҳуқуқшунос олимлар ва соҳада фаолият олиб бораётган ходимлар ушбу соҳани ривожлантириш борасида қуйидаги фикр мулоҳазаларни билдиради. Жумладан, Х. Набиев фикрича, Тезкор-қидирув фаолияти

³ Рыжов Р.С. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Нижний Новгород 2004. 32 с.

давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти сифатида жиноятчиликка қарши курашишнинг давлат-ҳуқуқий турларидан бири ҳисобланади ва унга юклатилган вазифаларни самарали ҳал этиш борасида махсус кучлар, воситалар ҳамда тезкор-қидирув тадбирларига эга эканлигини эътироф этиш лозим⁴ деб билса Р.Т.Махсудов эса, жиноятчиликка қарши курашишда фаолиятни самарали ташкил этиш ҳамда тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларининг уйғунлиги билан ижобий натижага эришиш мумкин. Яъни жиноят содир этаётган шахсларнинг яширин, ниқобланган ва уюшган ҳаракатларига нисбатан шунга мос бўлган махсус чораларни қарши қўйиш орқали жиноий қилмишларнинг ўз вақтида олдини олиш, бартараф этиш ва фош этиш имкониятини яратиш лозим бўлади⁵ деб фикр юритади.

Бундан ташқари, Ш. Пулатов назарида, тергов ва тезкор-қидирув фаолияти кўпинча параллел амалга оширилади, шу сабабли айнан лозим даражада ташкил этилган ўзаро алоқа жиноятларни фош қилиш ишида терговчи ва тезкор ходимлар ҳаракатларининг келишилганлигини таъминлайди⁶ деса Г.А. Мирсалихова бу борада ўз фикрлари қизиқиш уйғотади. Унинг фикрича, Тезкор қидирув фаолиятида амалга оширилган ишлар яъни ислоҳотлар ушбу фаолият ривожига қандай фойда келтиради деган савол туғилади. Ушбу саволга Г.А.Мирсалихова қуйидагича жавоб беради. Жумладан бугунни кунда тезкор қидирув фаолиятидаги ислоҳотлардан мақсад қуйидагилар муаммо камчиликларни бартараф этишдир.

Жумладан бугунни кунда тезкор қидирув фаолиятидаги ислоҳотлардан мақсад қуйидагилар муаммо камчиликларни бартараф этишдир. Булар қуйидагилар намоён бўлади:

биринчидан, тезкор қидирув фаолиятини ташкил этиш асослари ҳудудларда жиноятни ошиши сабабли ушбу ҳудудларни ривожланиш қизил ҳудудларини камайтириб яшил ҳудудларни кўпайтириш эвазига жойларда тўпланиб қолган муаммоларнинг ўз вақтида ҳал этилиш;

⁴ Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39

⁵ Махсудов Р.Т. Тезкор қидирув тадбирларининг жиноятчиликка қарши курашишдаги ахамияти ва унинг самарадорлигига таъсир этувчи омиллар //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 216-219.

⁶ Пулатов Ш. Тергов ва тезкор-қидирув органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини таъминлаш масалалари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 7/8. – С. 48-53.

иккинчидан, айрим тезкор қидирув фаолиятини амалга оширивчи органларга юклатилган вазифаларнинг декларатив хусусиятга эгаллиги, уларни амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари етарли эмаслиги, вазифаларнинг такрорланиши ва давлат томонидан ортиқча тартибга солиш ҳолатларининг мавжудлиги амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигига салбий таъсир кўрсатишини олдини олиш;

учинчидан, тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилишнинг амалдаги тизими қабул қилинаётган қарорларнинг ижросига тўсқинлик қилувчи тизимли муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш ҳисобланади⁷ дейди.

Юқоридаги амалга оширилаётган ислохотлар ва ҳуқуқшунослар ва соҳа олимларини фикр мулоҳазаларидан келиб чиқиб, тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш борасида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик. Булар қуйидагилар:

биринчиси, тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш борасида А.А.Таштемиров ва С.А.Калауов такидлаганидек, қидирув эълон қилинган шахслар ва транспорт воситаларини танишнинг электрон тизимини тезкор ташкил қилиш ва ундан кейинчалик самарали фойдаланишни таъминлайдиган амалий механизмни жорий этиш⁸ зарур.

иккинчиси, тезкор қидирув фаолиятини ислох қилишда Ш.Х. Қушбоқов такидлаганидек, ҳокимият ёки бошқа ваколатлар билан таъминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари⁸ белгиланган қонунчиликни замон талабларига мос равишда қайта кўриб чиқиш зарурияти мавжуд⁹;

учинчиси, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, шахслар дахлсизлигини таъминлаш борасида тезкор-қидирув фаолияти натижаларини расмийлаштиришда йўл қўйилаётган хато ва камчиликлар орқали фуқаролар ва кенг жамоатчилик орасида юзага келаётган ишончсизликни бартараф этиш ҳамда мамлакатимизнинг халқаро нуфузига путур етказмаслик, жиноятчиликка курашишда тезкор-қидирув фаолиятини одиллик ва инсонпарварлик принциплари билан ташкил этиш мақсадида, тезкор-қидирув ходимларини мунтазам равишда

⁷ Мирсалихова Г.А. Тезкор қидирув фаолиятини ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.

⁸ Таштемиров А.А., Калауов С.А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250

⁹ Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

ўқув-семинар машғулотилари ўтказиш орқали, соҳада ўзгаришлар, хориж тажрибалари, жиноятчиликнинг янги кўринишлари, тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш борасида малака ва кўникмаларини ошириб бориш зарур.

тўтинчиси, тезкор-қидирув ишларини юритишнинг электрон шаклига ўтиш, яъни, тезкор қидирув ишларини қоғоз шакли билан бирга электрон шаклини ҳам юритишни жорий этиш ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ўртасида ахборот алмашинувини амалга оширишда ҳамкорликни кучайтириш борасида кўшма қарорлар ишлаб чиқиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бобомуродов Ф.Б. Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланишнинг аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12 Special Issue. – С. 225-230.
2. Котухов М.П. Перевод результатов оперативно-розыскной деятельности в доказательства: Дис. ... д-ра юрид. наук. – Казань., 2001. – С.177. (231с); Изотова Н.В. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Воронеж-2003 24 с
3. Рыжов Р.С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Нижний Новгород 2004. 32 с.
4. Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34- 39
5. Махсудов Р.Т. Тезкор қидирув тадбирларининг жиноятчиликка қарши курашишдаги аҳамияти ва унинг самарадорлигига таъсир этувчи омиллар //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 216-219.
6. Пулатов Ш. Тергов ва тезкор-қидирув органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини таъминлаш масалалари //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 7/S. – С. 48-53.
7. Мирсалихова Г.А. Тезкор қидирув фаолиятини ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.
8. Таштемиров А.А., Калауов С.А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250

9. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

